

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 12 Año 2015

ESPAÑÓLES, INDIOS, AFRICANOS Y GITANOS.
EL ALCANCE GLOBAL DEL FANDANGO EN MÚSICA, CANTO Y DANZA

SPANIARDS, INDIANS, AFRICANS AND GYPSIES:
THE GLOBAL REACH OF THE FANDANGO IN MUSIC, SONG, AND
DANCE

CONSEJERÍA DE CULTURA

Centro de Documentación Musical de Andalucía

Actas del congreso internacional organizado por The Foundation for Iberian Music, The Graduate Center, The City University of New York el 17 y 18 de abril del 2015

Proceedings from the international conference organized and held at The Foundation for Iberian Music, The Graduate Center, The City University of New York, on April 17 and 18, 2015

Depósito Legal: GR-487/95 **I.S.S.N.:** 1138-8579

Edita © JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Centro de Documentación Musical de Andalucía

Carrera del Darro, 29 18010 Granada

informacion.cdma.ccul@juntadeandalucia.es

www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es

Facebook: <http://www.facebook.com/DocumentacionMusicalAndalucia>

Twitter: <http://twitter.com/CDMAndalucia>

Música Oral del Sur es una revista internacional dedicada a la música de transmisión oral, desde el ámbito de la antropología cultural aplicada a la música y tendiendo puentes desde la música de tradición oral a otras manifestaciones artísticas y contemporáneas. Dirigida a musicólogos, investigadores sociales y culturales y en general al público con interés en estos temas.

Presidente

ROSA AGUILAR RIVERO

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Coordinación

K. MEIRA GOLDBERG

ANTONI PIZÀ

Presidente del Consejo Asesor

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo Asesor

MARINA ALONSO (Fonoteca del Museo Nacional de Antropología. INAH – Mexico DF)

ANTONIO ÁLVAREZ CAÑIBANO (Dir. del C. de Documentación de la Música y la Danza, INAEM)

SERGIO BONANZINGA (Universidad de Palermo - Italia)

EMILIO CASARES RODICIO (Universidad Complutense de Madrid)

TERESA CATALÁN (Conservatorio Superior de Música de Madrid)

MANUELA CORTÉS GARCÍA (Universidad de Granada)

Ma ENCINA CORTIZA RODRÍGUEZ (Universidad de Oviedo)

FRANCISCO J. GIMÉNEZ RODRÍGUEZ (Universidad de Granada)

ALBERTO GONZÁLEZ TROYANO (Universidad de Sevilla)

ELSA GUGGINO (Universidad de Palermo – Italia)

SAMIRA KADIRI (Directora de la Casa de la Cultura de Tetuán – Marruecos)

CARMELO LISÓN TOLOSANA (Real Academia de Ciencias Morales y Políticas – Madrid)

BEGOÑA LOLO (Dir.^a del Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música, U. A. de Madrid)

JOSÉ LÓPEZ CALO (Universidad de Santiago de Compostela)

JOAQUÍN LÓPEZ GONZÁLEZ (Director Cátedra Manuel de Falla, Universidad de Granada)

MARISA MANCHADO TORRES (Conservatorio Teresa Berganza, Madrid)

TOMÁS MARCO (Academia de Bellas Artes de San Fernando – Madrid)

JAVIER MARÍN LOPEZ (Universidad de Jaén)

JOSEP MARTÍ (Consell Superior d'Investigacions Científiques – Barcelona)

MANUEL MARTÍN MARTÍN (Cátedra de flamencología de Cádiz)

ANTONIO MARTÍN MORENO (Universidad de Granada)
ÁNGEL MEDINA (Universidad de Oviedo)
MOHAMED METALSI (Instituto del Mundo Árabe – París)
CORAL MORALES VILLAR (Universidad de Jaén)
MOCHOS MORFAKIDIS FILACTOS (Pdte. Centros Estudios Bizantinos Neogriegos y Chipriotas)
DIANA PÉREZ CUSTODIO (Conservatorio Superior de Música de Málaga)
ANTONI PIZA (Foundation for Iberian Music, CUNY Graduate Center, New York)
MANUEL RÍOS RUÍZ (Cátedra de flamencología de Jerez de la Frontera)
ROSA MARÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (Codirectora revista Itamar, Valencia)
SUSANA SARDO (University of Aveiro)
JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ VERDÚ (Robert-Schumann-Musikhochschule, Dusseldorf)
FRÉDÉRIC SAUMADE (Universidad de Provence Aix-Marseille – Francia)
RAMÓN SOBRINO (Universidad de Oviedo)
Ma JOSÉ DE LA TORRE-MOLINA (Universidad de Málaga)

Secretaria del Consejo de Redacción

MARTA CURESES DE LA VEGA (Universidad de Oviedo)

Secretaría Técnica

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Centro de Documentación Musical de Andalucía)
IGNACIO JOSÉ LIZARÁN RUS (Centro de Documentación Musical de Andalucía)

Maquetación

ALEJANDRO PALMA GARCÍA
JOSÉ MANUEL PÁEZ RODRÍGUEZ

Acceso a los textos completos

Web Centro de Documentación Musical de Andalucía

<http://www.centrodedocumentacionmusicaldeandalucia.es/opencms/documentacion/revistas>

Repositorio de la Biblioteca Virtual de Andalucía

<http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo>

DOS MIRADAS SOBRE EL FANDANGO: EL FANDANGO EN LA MÚSICA CLÁSICA ESPAÑOLA Y UN EJEMPLO DE FANDANGO POPULAR ANDALUZ: EL TROVO DE LA ALPUJARRA

Reynaldo Fernández Manzano

Director del Centro de Documentación Musical de Andalucía
Presidente de la Asociación Española de Documentación Musical

Resumen:

El fandango constituye una de las formas musicales más poliédricas. Extendido por Latino-América y España, este artículo se centra en dos miradas. Por una parte, el fandango en la música clásica española y su papel en su difusión en el imaginario europeo sobre el Sur. Por otra parte, la visión concreta del Trovo de la Alpujarra como fandango popular de poesía improvisada y cantada en Andalucía.

Palabras clave:

Fandango, fandango yndiano (indiano), trovo, mudanzas, robao, violín, castañuelas, bandurria, laúd, guitarra, quintillas, décima, espinela, Alpujarra, Andalucía, poesía improvisada y cantada.

Abstract:

The fandango has been a widely established popular music and dance throughout Latin America and Spain, and has been present in classical music from the eighteenth century onward. Its development has constituted one of the most distinguished branches and forms of flamenco, and has become an identifying sign of the Spanish world for Romantic tourists and later composers. The Trovo of Alpujarra is one of the principal forms of the region of the provinces of Almería and Granada, linked to the verdiales of the hills of Málaga and other manifestations. With a poetic base of quintillas (five-line stanzas) and musical accompaniment of violin, guitar, and castanets, to which may be added the bandurria and the lute, a tournament upon a theme chosen by the audience, where one defends and another attacks, is improvised.

Keywords:

Fandango, fandango yndiano (indiano), trovo, mudanzas, robao, violín, castañuelas, bandurria, laúd, guitarra, quintillas, décima, espinela, Alpujarra, Andalucía, poesía improvisada y cantada.

Resumen Curricular:

Reynaldo Fernández Manzano (Granada, 19 de enero de 1959) es un organista, clavecinista y musicólogo español. Es organista titular desde los 11 años hasta la actualidad de la Iglesia Parroquial de San Pedro y San Pablo y del Monasterio de La Concepción de Granada. Realizó sus estudios musicales de violín, piano, armonía, historia de la música, conjunto coral y acústica en el Real Conservatorio Superior de Música “Victoria Eugenia” de Granada (1968-1977, 1978-1979). Discípulo del violinista e hispanista Werner Beinhauer (1970-1975), y del compositor y organista Juan Alfonso García (1974-1977), durante el curso 1977-1978 amplió su formación en París: allí estudió clavecín con Rafael Puyana gracias a una beca de la Caja General de Ahorros de Granada. Estudió lengua árabe en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Granada (1979-1983), y árabe hablado en los cursos de doctorado de la Universidad de Granada (1983-1984). Es licenciado en historia medieval por la Universidad de Granada (1976-1983), y presentó memoria de licenciatura sobre la música de los moriscos del Reino de Granada (1983), con la que obtuvo calificación de sobresaliente por unanimidad. Hizo los cursos de doctorado sobre la historia de al-Ándalus (1983-84) y de historia y antropología (2003-2004); obtuvo diploma de estudios avanzados de tercer ciclo (DEA 2004), doctor en el 2012 con el tema “La música de al-Ándalus”, sobresaliente “cum laude”. Es Director del Centro de Documentación Musical de Andalucía y del Festival de música española de Cádiz, y Profesor de la Universidad Internacional de Andalucía.

Fernández Manzano, Reynaldo. "Dos miradas sobre el Fandango: el fandango en la música clásica española y un ejemplo de fandango popular andaluz: el Trovo de la Alpujarra ". *Música Oral del Sur*, n. 12, pp. 273-280, 2015, ISSN 1138-8579

INTRODUCCIÓN

En este artículo se tratarán dos aspectos del universo Fandango, por una parte la visión macro del papel de España en la difusión y el imaginario de la música clásica europea del fandango, y por otro su vertiente popular en la visión micro de un caso concreto: el Trovo de la Alpujarra.

El término *fandango*, *fandangos* y *fandanguillos*, reúne una gran variedad de manifestaciones musicales, poéticas y de danza, en Latino-América y España.

EL FANDANGO EN LA MÚSICA CLÁSICA EN ESPAÑA Y SU PAPEL EN LA DIFUSIÓN DEL FANDANGO EN EL IMAGINARIO DEL SUR EUROPEO

Podemos considerar como una de las primeras referencias el *Fandango Yndiano* de Santiago de Murcia (¿1682-1732?), recogido en el Códice Saldivar, n. 4, ca. 1732. La denominación de *indiano* hace referencia a su origen en el Nuevo Mundo. La popularidad del *fandango* y su inclusión en la música culta hizo que fuera una de las formas musicales más características del imaginario internacional sobre la hispanidad.

Por citar solo algunos ejemplos significativos de fandangos en la música clásica mencionar en la etapa barroca a Luigi Boccherini (1743-1805) quién lo utilizó en el último movimiento de su *Quinteto n. 4, G 448, en Re Mayor, para guitarra y cuerda* (1798), aunque fue compuesto para su *Quinteto, G 341* (1788) originalmente. Al clavecín lo llevan Domenico Scarlatti (1685-1757): *Fandango Yndiano*, y Antonio Soler (1729-1783): *Fandango*¹⁾.

Los románticos buscaran en el otro lo exótico, la aventura, el amor. Granada y Andalucía serán fuente de inspiración y mito simbólico para los románticos europeos²⁾, Veamos un ejemplo: Glinka³⁾ visita esta ciudad de noviembre de 1845 a febrero de 1846, transcribiendo las melodías del guitarrista flamenco Murciano⁴⁾, y se desarrollará la corriente denominada “alhambrismo sinfónico”, de obras inspiradas en esos palacios. Las fiestas con guapas gitanas y andaluzas en las que Glinka se animaba a bailar las describe para su familia como “*además de estudiar las canciones populares, estudio también los bailes regionales, ya que lo uno y lo otro son imprescindibles para el perfecto conocimiento de la música española*”. O la cita siguiente. “*estudio con aplicación la música española. Aquí se baila y canta más que en otras ciudades españolas. La melodía y baile que predomina en Granada es el fandango. Comienzan las guitarras y después, cada uno de los presentes, por turno, canta su copla mientras una o dos parejas bailan con castañuelas. Esta música y baile son tan originales que hasta ahora no he podido captar la melodía porque cada uno canta a su manera. Para llegar a comprenderla me da clases, tres veces a la semana (por 10 francos al mes), el primer maestro de baile, con él trabajo manos y pies. Podrá parecerle extraño, pero aquí música y baile son inseparables*”, “*la mayoría son melodías árabes. Para alcanzar mis objetivos recurro a los arrieros, artesanos y a la gente sencilla para prestar oído, con mucha atención, a sus melodías. Los giros melódicos, la distribución de las palabras y los adornos son tan originales que hasta*

¹⁾VALERO-CASTLLS, Andrés (1973-): La música del padre Soler como idea en la composición moderna: el “fandango” soleriano en la creación musical española desde fines del s. XX hasta la actualidad, [Valencia]: Institució Alfons el Magnànim, 2012.

²⁾PLAZA ORELLANA, Rocio: El flamenco y los románticos. Un viaje entre el mito y la realidad, Sevilla, 1999.

³⁾FERNÁNDEZ MANZANO, Reynaldo: “La Granada de Glinka (1845-1846)”, Los papeles españoles de Glinka, Madrid, 1996, 19-24.

⁴⁾RODRÍGUEZ MURCIANO, Francisco (1795-1848). De él dijo Felipe PEDRELL en su Cancionero Musical Popular: “era famoso guitarrista, artista popular independiente, de imaginación musical tan llena de fuego como de vena inagotable, siempre viva y fresca...” Rodríguez Murciano improvisaba con gracia y tocaba unas malagueñas creadas por él y que publicó el maestro Ycenga en su Colección de aires populares para guitarra. Hijo de Rodríguez Murciano fue “Malipieri” de la “Cuerda granadina”, quien con bella voz, acompañándose a la guitarra, cantaba las “Amonestaciones” de Sebastián Iradier, como los palos más profundos del flamenco. Transcribió la Rondeña con variaciones que Glinka regaló a Balakirev, realizó Fandango estudio, rondeña que reproduce Pedrell y dice que es de Francisco Rodríguez Murciano. MOLINA FAJARDO, E.: Manuel de Falla y el “Cante Jondo”, Granada, 1962, reedición 1976, 41-42; El flamenco en Granada. Teoría de sus orígenes e historia, Granada, 1974, 39-40.

ahora no he podido captar plenamente todas las melodías escuchadas”.

En noviembre del 1846 visitó Córdoba, y Sevilla⁵⁾ en donde permaneció todo el invierno de 1846 a 1847, allí acudía a las veladas de baile de Félix y Miguel, donde “cantaban en estilo oriental los mejores cantantes nacionales, mientras ellas bailaban extraordinariamente, pareciéndonos escuchar tres ritmos diferentes; la canción iba por su lado, la guitarra aparte, y además las palmadas y taconeos de la bailadora parecían ir independientes de la música”. En Sevilla criaba pájaros en una habitación para ellos (en concreto llevo a tener catorce). En la ciudad del Guadalquivir escucho la voz de Planeta y al famoso violinista Ole-Bul.

Los fandangos estarán presentes en la obra de Dionisio Aguado (1784-1849): *Fandango Variado, Op. 16*; Julián Arcas (1832-1882): *Jaleo por punto de fandango*; Joaquín Rodrigo (1901-1999): *Fandango, Passacaglia, Zapateado* (1954) dedicado a Andrés Segovia (1893-1987). Al violín: Pablo Sarasate (1844-1908): *Introducción y fandango, Op. 40*. Para piano: Antonio Mercé Fondevila (ca. 1810-1876): *Fandango para piano con canto y variaciones*, Madrid, A. Romero [1866, n° de plancha 110], Enrique Granados (1867-1916): *Danzas españolas, n. 3 Fandango*, arreglo para rollo de pianola Barcelona, Pinesa, [fabricado por] Moya Hermanos [n. de publicación 179 Princesa]; y el *Fandango del Candil*, de *Goyescas*. Granados realizó el máster para la edición del rollo de piano con esta obra para la firma Æolian Company, número de fabricación 267803. Imperio Argentina, Magdalena Nile del Río (1906-2003) popularizó este fandango en la película *Tosca* (3:17, Granados-León), con la Gran Orquesta Sinfónica de Columbia dirigida por J. Muñoz Molleda (1905-1988). Manuel Font de Anta (1895-1936): *Fandango*, 6ª pieza de *Cantes gitanos, modelos clásicos recogidos, transcritos y armonizados para piano* (1922). Interesantes son las adaptaciones para rollos de pianola realizadas el mismo año del *Fandango asturiano* de Nikolay Rimsky-Korsakov (1844-1908) de su obra *Capricho español*, fabricado por U.M.E.C.A. (Madrid, ca. 1924, n° publicación 1264 Diana); así como el *Fandango* de Amadeo Vives (1871-1932) de su zarzuela *Doña Francisquita*, fabricado por U.M.E.C.A. (Madrid, ca. 1924, n° publicación 1468 Diana).

LA MIRADA DE LAS VANGUARDIAS: PICASSO, DIAGHILEV, FALLA.

“Creo que fue en 1919 cuando tuve la oportunidad de presenciar la representación de “Le Tricorne” de Manuel de Falla por los Ballets Rusos de Diaghilev.... Aunque ya había enloquecido Nijinsky, el ballet ruso de Diaghilev continuaba asombrando al mundo y

⁵⁾Joaquín Turina cita a Glinka de pasada en su conferencia leída el 10 de junio de 1936 en el Liceo Andaluz de Madrid: “El gran compositor ruso Glinka hizo algunos ensayos de música española, entre otros, su poema Una noche en Madrid. Rimsky Korssakoff se aproximó más a Andalucía en su Capricho español; pero el verdadero enlace entre la música rusa y la andaluza está en el orientalismo de algunas composiciones, como si el arabismo de Scheherazade, Antár o El príncipe Igor tuviese algún entronque, saliese de la misma raíz de nuestro cantos morunos, influenciadores a su vez de la más pura escuela flamenca”. TURINA, J.: *La Música Andaluza*, (recopilación de artículos), Sevilla, 1982, 62.

removiendo a su paso los ambientes artísticos. En ese estreno, además de descubrir el apasionante ritmo y el alma “jonda”, profunda, de Falla, se me reveló toda la gracia y embestida creadora de Picasso. ¡Aquel maravilloso telón añil sobre aquel sugerido puentecillo de ojos negros, aquella cal hirviente de los muros y el pozo, toda aquella simple y cálida geometría que se abrazaba fusionándose al quiebro colorido de los bailarines! Nada de lo que vi a la misma compañía me sorprendió tanto y fijó tanta huella. Y eso que “La Boutique fantasque” de Rossini-Respighi, con decorado de Darain, la “Schéhérazade” y la “Thamar”, de Rimsky, bajo la apoteótica fantasía escenográfica de Leon Bakst, significaba entonces, con los otros grandes espectáculos que Diaghilev ofrecía, el más nuevo lenguaje, la más audaz expresión del nuevo ritmo corporal, musical y pictórico que inauguraba el siglo XX”. Rafael Alberti⁶.

Los Ballets rusos fueron un gran laboratorio de experimentación multidisciplinar, donde compositores de diferentes países, bailarines, artistas plásticos de las vanguardias y flamencos pudieron tener un fructífero encuentro. La fuerte personalidad de Picasso y sus logros en la pintura marcaron sin duda el devenir del futuro y un nuevo respeto hacia lo popular y en especial hacia el flamenco.

Picasso colaboró con los Ballets rusos como diseñador del vestuario y decorado en diversas producciones, entre ellas con *Le Tricorne*, música de Manuel de Falla, coreografía de Léonide Massine, libreto de Gregorio Martínez Sierra, sobre Pedro Antonio de Alarcón, estreno el 22 de julio de 1919, en el Alambra Theatre de Londres, la 3ª pieza de la 1ª parte es un *Fandango (Danza de la Molinera)*. También en *Cuadro Flamenco, suite de cantos y danzas andaluzes*, música: arreglos de Manuel de Falla, estreno el 17 de mayo de 1921, en el Théâtre de la Gaîté-Lyrique de París, como bailaoras principales: María Dalbaicín, La Rubia de Jerez, La Gabrielita del Garrotín, La López, El Tejero y El Moreno⁷.

En el terreno de la investigación destacar en primer lugar la obra de Pablo Minguet e Yrol (1733-1778): *Breue tratado de los passos del danzar a la española que hoy se estilan en las seguidillas, fandango, y otros tañidos...*, *Corregido en esta segunda Impresión por su Autor*. Madrid, Imprenta del Autor 1764, 14p., [1] h. pleg.; 8º [la hoja plegable es una hoja de música].

En el apartado de obras de bibliografía, mencionar las de Anselmo González Climent: *Bibliografía flamenca*, Madrid, 1965; *-Segunda bibliografía flamenca*, Málaga, 1966; o las reflexiones de Cristina Cruces, Ángel Álvarez Caballero [et al.]: *La bibliografía flamenca, a debate*, Sevilla, Centro Andaluz de Flamenco, 1998.

⁶ALBERTI, Rafael.: “Evocación”, España y los Ballets Russes, 38 Festival de Música y Danza. Congreso España y los Ballets Russes, Granada, 1989, 20-21.

⁷Cronología de ballets y óperas-ballets producidos por Serge Diaghilev compilada por NORMAN BEAR, Nancy van y GARAFOLA, Lynn.: España y los Ballets Russes, Granada, 1989, 109-117.

De los diversos cancioneros tres marcaran de forma clara la divulgación de determinados temas y la imagen de la música popular, así como su plasmación en nuevas composiciones clásicas. Eduardo Ocón: *Cantos españoles*, Leipzig, 1874, (Málaga, 1888); J. Inzenga: *Cantos y bailes populares de España*, Madrid, 1888; y F. Pedrell: *Cancionero musical popular español*, 4 vols., Barcelona 1917-1922, que tanta influencia habría de tener.

Son muy numerosos los métodos actuales relativos al flamenco con presencia del fandango. En primer lugar los dedicados a la guitarra, menos abundantes, los que se refieren al cante, baile o percusión, aunque de gran interés. Recordemos: *Crotalogía o Ciencia de las castañuelas*, de Francisco Agustín Florencio, Madrid, 1792, o la *Impugnación literaria a la crotalogía erudita o ciencia de las castañuelas*, de Juanito López Polinario, Valencia, 1792. La obra de Rafael Marín: *Método de Guitarra: Aires andaluces [flamenco] por Música y Cifra*, Madrid, 1902, obra que tuvo una gran influencia en Ramón Montoya, Luis Molina y Manolo de Huelva, entre otros⁸⁾. Especial importancia tendrá la obra de Manuel Cano Tamayo: *La Guitarra. Historia, estudios y aportaciones al arte flamenco*, Córdoba, 1986, al ser el primer profesor que introduce la

⁸⁾CUBAS, Manuel: *Fandangos y polos: Aires nacionales que se bailan solos*, Madrid, Imprenta de Manuel G. Hernández, 1887. FERNÁNDEZ OLEA, Salvador (m. 1962): *Suspiros de Andalucía: (Homenaje al fandango)*, ilustraciones de HOHENLEITER, Francisco, Málaga, R. Alcalá, [1937?], 143 p. 8º ml^a (18 cm). MORENO LORENTE, Juan: *Colección de fandangos, granainas, milongas, peteneras, siguirillas, boleros, pasodoble, zambra, rumba*, [barcelona]: Mollet, 1973. Congreso de Folclore Andaluz, V (1994): *Expresiones de la cultura del pueblo, "El fandango"*, Granada, Centro de Documentación Musical de Andalucía, 1998. MARTÍN GONZÁLEZ, Modesto.: *Fandangos*, [Alicante]: M. Martín [1998]. BERLANGA FERNÁNDEZ, Miguel Ángel.: *Bailes de candil andaluces y "fiesta" de los verdiales: otra visión de los fandangos*, [Málaga]: Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, [2000].

enseñanza de la guitarra flamenca en el sistema educativo de los conservatorios de música españoles, en concreto en Córdoba en donde se crea una cátedra de guitarra flamenca. A partir de este momento tenemos una amplia bibliografía sobre el tema.

En el terreno de la investigación universitaria española podemos destacar las tesis doctorales de Miguel Ángel Berlanga⁹⁾, Norberto Torres¹⁰⁾, y Alberto del Campo¹¹⁾.

EL TROVO DE LA ALPUJARRA

El trovo de La Alpujarra¹²⁾, arte de improvisar poesía dialogada, o en “discusión dialéctica” entre dos troveros, se encuentra presente en un gran número de culturas. La tradición asiática, la cultura griega, romana, musulmana, así como los poetas famosos de diversas épocas, han realizado la práctica de esta poesía fresca, espontánea, improvisada, torneo o combate lírico que lleva consigo un alto grado cultural, capacidad intuitiva y un gran dominio del lenguaje.

Las estrofas más utilizadas son las *quintillas*, de versos octosílabos, de rima 1,3,5/2,4, la más usada; *quintillas en redondilla*, de rima 1,3,4/2,5, con música de fandango; *décima* o *espinela*, también de versos octosílabos, de rima 1,4,5/2,3/6,7,10/8,9, estrofa fijada por Vicente Espinel (Ronda-Málaga-, 1550, Madrid 1624), algunos *trovadores* cantan esta *décima* con tono de güajiras, y la glosa construida a partir de una *cuarteta* de rima 1,3/2,4, se improvisan cuatro *quintillas*, siendo cada uno de los versos de la *cuarteta* el cierre de las *quintillas* respectivas. La temática del trovo puede ser filosófica, de actualidad, satírica, burlesca y graciosa, amoroso, lírico o panegírico. Los instrumentos utilizados son violín, guitarra, castañuelas y en ocasiones instrumentos de pulso y púa: bandurria y laúd. Se puede acompañar de baile: *mudanzas* y *robao*.

El trovo, aunque parece que estuvo extendido por toda la comarca, se ha conservado, fundamentalmente, en la zona de la Contraviesa, comprendida entre Adra, Albuñol, Albondón, Murtas y Turón, extendiéndose actualmente por la zona de invernaderos de la costa de Almería y Granada. La fiesta del trovo se realizaba de forma espontánea. Un

⁹⁾BERLANGA FERNÁNDEZ, Miguel Ángel: Los fandangos del sur: conceptualización, estructura sonora, análisis cultural. Tesis doctoral, Universidad de Granada, leída el 20 de noviembre, 1998.

¹⁰⁾TORRES, Norberto: De lo Popular a lo Flamenco: Aspectos Musicológicos y Culturales de la Guitarra flamenca (Siglos XVI-XIX), Tesis doctoral, Universidad de Almería, leída el 17 de diciembre, 2009.

¹¹⁾DEL CAMPO, Alberto. 2003. Trovadores en la Alpujarra. Por una antropología de la construcción burlesca de la realidad. Tesis doctoral, Universidad de Sevilla. 2003, Inédita.

¹²⁾FERNÁNDEZ MANZANO, Reynaldo [et. Alii.]: "El trovo de la Alpujarra", El trovo en el Festival de Música Tradicional de la Alpujarra (1982-1991), Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, Asociación Cultural Abuxarra, Orgiva, 1992, 25-61. Contiene diversos estudios y la transcripción musical del Trovo realizada por FERNÁNDEZ MANZANO, Azucena. <http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1038998>

grupo de personas se reunían durante la noche en un cortijo, la fiesta podía durar horas, a veces varios días. En muchas ocasiones estas reuniones de trovo estaban muy vinculadas con las formas de trabajo colectivo, denominadas tornapeón, así, para finalizar la recogida de las cosechas, o realizar determinados trabajos —como las mondaderas de almendras, matanzas, etc.—, los vecinos se reunían en cuadrillas y se ayudaban unos a otros en dichas tareas; esta forma de trabajo colectivo originaba una cohesión y solidaridad entre los distintos miembros de la comunidad, en la que no faltaban los aspectos lúdicos, en donde el trovo tenía un papel protagonista, acompañado de su música y baile correspondiente. Estas fiestas no necesitaban la concurrencia de muchas personas, con ocho o diez participantes era suficiente.

José López Sevilla, trovero.

Grupo de trovo. Festival de Música tradicional de la Alpujarra, 2012.